

XVIII Seminario Internacional de la RII Territorios en disputa: escenarios geoeconómicos y geopolíticos inciertos

Consideraciones para a apresentação

Autoria e afiliação institucional

Nome e sobrenome da autora: Rosa Moura

ORCID ID da autora: <https://orcid.org/0000-0003-1702-0617>

Especialidade da autora: Geógrafa pela Universidade de São Paulo (USP), Doutora em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Afiliação institucional da autora: Pesquisadora no Observatório das Metrôpoles (INCT/CNPq), Núcleo da Região Metropolitana de Curitiba; e Colaboradora Sênior na pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública, da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Filiação a projeto de investigação: projeto “As Metrôpoles e o Direito à Cidade”. Rede Observatório das Metrôpoles, Núcleo da Região Metropolitana de Curitiba; e projeto “Regic - inovação revolução digital e centralidade territorial por inovação: uma proposição metodológica”, Grupo de Pesquisa em Inovação tecnológica e Território (GRITT), coordenação Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)/Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Autora de correspondência: Rosa Moura

Correio electrónico da autora: rmoura.pr@gmail.com

Resumo

A partir dos registros do Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2023), buscou-se caracterizar a população e os domicílios dos residentes nas grandes concentrações urbanas brasileiras, e traçar hipóteses sobre o estado atual das metrôpoles, segundo classificação do IBGE (2020), sobre os vetores de expansão da metropolização no território nacional, as transformações que engendram e o quanto superam as históricas diferenças regionais. Foram analisadas comparativamente as grandes concentrações metropolitanas e não metropolitanas, que incluem todas as metrôpoles e capitais estaduais, as médias concentrações e os demais municípios brasileiros (IBGE, 2016), e descritas as dinâmicas de distribuição e crescimento da população, suas características (cor ou raça, idade e sexo), o tipo dos domicílios e suas condições de saneamento básico (IBGE, 2023). Confirmou-se a importância das metrôpoles e que o avanço da metropolização não se limita ao perímetro interno dessas, mas, como mostra a literatura especializada (Brenner, 2013; 2014; Soja, 2013; Mattos, 2016; Lencioni, 2017; Cuervo; Délano, 2017), passa a configurar arranjos espaciais expandidos contínua e descontinuamente, a exemplo da macrometrópole paulista (Abdal, 2009). Portanto, mais complexos à implementação de políticas públicas adequadas e articuladas entre instâncias da federação. Constatou-se uma grande heterogeneidade nas condições das pessoas e domicílios, internas a cada unidade analisada como também entre essas e em relação aos demais municípios do país. As especificidades de cada unidade analisada ressaltam a necessidade de adequação e formulação de políticas adequadas à

diversidade do território nacional, para que contemplem as novas demandas trazidas pela metropolização e evitem o aprofundamento de desigualdades.

Acerca do resumo da apresentação a postular

Grupo temático e Subgrupo temático: Grupo 4 - Processos urbanos contemporâneos e desigualdades socioterritoriais; Subgrupo 4.1. - Processos urbanos contemporâneos

Título descritivo: Estado atual da metropolização brasileira: distribuição, crescimento e características da população e domicílios em 2022

Objetivos do trabalho: Com dados do Censo 2022, visa descrever as dinâmicas de distribuição e crescimento da população, suas características (cor, raça, idade, sexo), o tipo dos domicílios e suas condições de saneamento, nas metrópoles e capitais não metropolitanas, inferindo sobre o avanço da metropolização no território.

Metodologia e análise de dados: Divulgados os primeiros registros do Censo Demográfico de 2022, buscou-se caracterizar a população e os domicílios dos residentes nas áreas metropolitanas brasileiras, e traçar hipóteses sobre os vetores de expansão da metropolização no território nacional. Foram organizados e analisados dados para os 5.570 municípios brasileiros disponibilizados até maio de 2024, quais sejam: distribuição e crescimento da população entre 2010-2022, características dos moradores (cor e raça, idade e sexo), crescimento dos domicílios por tipo de uso, número médio de moradores, e condições de saneamento básico (rede de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, canalização interna para água e existência de banheiro). Tomou-se como recorte de análise os municípios que integram os arranjos populacionais (APs) identificados pelo IBGE para as 15 metrópoles brasileiras e as 12 capitais estaduais não metropolitanas, ou seja, o conjunto de municípios que configuram a aglomeração urbana no entorno das unidades. Foi realizada uma leitura comparativa dos agregados desse conjunto, em relação aos dos demais municípios brasileiros, para captar características que especifiquem elementos do processo de metropolização no país. Com base na evolução do crescimento da população e sua distribuição no território, bem como a característica de configuração de arranjos espaciais envolvendo grande número de municípios em continuidade, foram delineados os principais vetores do avanço da metropolização, da faixa litorânea até a faixa de fronteira terrestre brasileira. As características da população e dos domicílios apontaram as desigualdades internas nos dois conjuntos agregados. Para apoiar a análise foram produzidos mapas, tabelas e gráficos conforme as unidades de análise.

Problematização, principais hipóteses e/ou resultados: Entendendo a metropolização contemporânea como um estágio avançado da urbanização e que envolve a totalidade do território em suas dinâmicas de concentração e expansão urbana, tendo as “metrópoles” como seus produtos mais conhecidos, os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022 foram explorados na busca de características que peculiarizassem esse processo. Algumas questões nortearam as análises. Que transformações a distribuição e o crescimento da população e dos domicílios engendram? Que vetores de expansão se apontam e que mudanças morfológicas resultam do processo? Pode-se confirmar a importância das metrópoles, ou são as cidades de porte médio que assumem o maior crescimento e concentração no avanço do processo? Que novas

configurações morfológicas emergem na dinâmica de crescimento e ocupação do território? Quais características da população e dos domicílios diferenciam o espaço metropolitano e das demais capitais estaduais, do restante do território?

Como resultados preliminares, observou-se que a distribuição do crescimento da população obedece a um padrão espacial bem definido que: (i) mantém as metrópoles como espaços concentradores de população e em crescimento, com a participação no total da população do país em equilíbrio nestes anos iniciais do século, e grande parte dos municípios de seus APs crescendo mais que o dobro da média do país; (ii) acentua o movimento de expansão física das metrópoles, nítido no elevado crescimento de municípios periféricos, e sobre áreas próximas (nem sempre tão próximas) aos limites de seus APs, ampliando o campo de forças das unidades metropolitanas; (iii) impulsiona um movimento de expansão física em continuidade e descontinuidade, aglutinando de forma dispersa e extensão regional metrópoles, concentrações urbanas não metropolitanas, além de centralidades e municípios de menor relevância na hierarquia urbana, com elevado crescimento populacional, constituindo grandes conglomerados que se disseminam em direção a áreas cada vez mais distantes dos antigos limites urbanos; (iv) o padrão periférico de crescimento se reproduz nas capitais de estado e outras centralidades não metropolitanas, fazendo emergir novas concentrações que possibilitam futuras metrópoles; (v) articula-se ao crescimento da população em centralidades regionais consagradas e em municípios ligados a atividades da reprimarização da economia; (vi) alcança (e transpõe) as fronteiras do país, estimulando a sinergia de arranjos espaciais transfronteiriços; (vii) e que as características da população e das condições dos domicílios descrevem desigualdades internas a cada unidade analisada, no recorte das metrópoles e capitais, como também dos demais municípios do país, o que leva a descartar que as condições de vida nas áreas metropolitanas sejam mais ou menos qualificadas que no interior do território, e a admitir-se que a desigualdade e a precariedade domiciliar perpassam todos os quadrantes analisados.

Descrição da novidade e relevância do trabalho: O novo está na exploração de dados censitários de 2022. Além da evolução do crescimento, da distribuição da população, sinalizando e emergência de novos arranjos espaciais, pode-se trazer a público as principais características da população e dos domicílios, em detalhe para cada unidade de análise do recorte das metrópoles e capitais estaduais, e de forma comparativa entre esse recorte e o restante dos municípios brasileiros. As conclusões apresentadas aguardam informações ainda não disponibilizadas pelo Censo, particularmente sobre os movimentos pendulares da população para trabalho e estudo em municípios que não o de residência, que contribuirão para indicar novas conexões entre arranjos populacionais e municípios, esboçando novas feições da metropolização. Também de informações sociais sobre os residentes, fluxos migratórios, entre outros, que indicarão com precisão as áreas e os segmentos populacionais vulneráveis, contribuindo para a formulação e adequação de políticas públicas.

Palavras-chave: Censo Demográfico 2022, distribuição da população, dinâmicas populacionais, urbanização/metropolização, disparidades regionais

Referências

- ABDAL, A. **Desenvolvimento e espaço**: a formação da macrometrópole paulista. São Paulo: Editora Papagaio, 2009.
- BRENNER, N. Introduction: urban theory without an outside. In: BRENNER, N. (Ed.). **Implosions/explosions**. Towards a study of planetary urbanization. Berlin: Jovis, p. 14-32, 2013.
- BRENNER, N. Teses sobre a urbanização. **E-metropolis**, n.19, ano 5, dez. 2014, p.6-26.
- CUERVO, L. M.; DÉLANO, M. del P. Dinámicas multiescalares de la ciudad y el territorio en América Latina y el Caribe. *In*: JORDÁN, R.; RIFFO, L.; PRADO, A. (coord). **Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe**. Dinámicas y desafíos para el cambio estructural. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017, p. 349-425.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022**. População e domicílios. Primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Regiões de influência das cidades**: 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <<https://bit.ly/3PICBA8>>. Acesso em: 30 jul. 2020.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Arranjos populacionais e concentrações urbanas no Brasil**. 2ª ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.
- LENCIONI, S. **Metrópole, metropolização e regionalização**. Rio de Janeiro: Consequência, 2017.
- MATTOS, C. A. Financiarización, valorización inmobiliaria del capital y mercantilización de la metamorfosis urbana. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 18, n. 42, mai./ago. 2016, p.24-52.
- SOJA, E. Para além de postmetropolis. **Revista UFMG**. Belo Horizonte, v. 20, n. 1, p. 136-167, jan./jun., 2013.